

TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA SAMAOADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

G‘ulomjon Arifjonov

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti “Tashqi siyosat va xalqaro iqtisodiy munosabatlar” instituti direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194373>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda turizm sohasining samaradorligini oshirishda turistik klasterlarning ahamiyati va ularni rivojlantirishning zamonaviy mexanizmlari tahlil qilinadi. Muallif turizm industriyasida raqobatbardoshlikni kuchaytirish, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va turistik mahsulotlarning sifatini oshirish maqsadida klaster siyosatini qo‘llash zaruratini asoslab beradi. Mavjud xalqaro tajribalar, xususan, M. Porter va boshqa olimlarning nazariy qarashlari hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari asosida turizm klasterlari orqali iqtisodiy hududlarning raqobat ustunligini shakllantirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Turistik klasterlarning fan, biznes va davlat o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlovchi innovatsion tizim sifatidagi o‘rni alohida ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: turizm sohasini rivojlantirish, samaradorlik, turistik klaster, innovatsion yondashuv, raqobatbardoshlik, davlat siyosati, infratuzilma, investitsiya muhiti, bozor instituti, O‘zbekiston, turizm industriyasi, mintaqaviy rivojlanish, klaster siyosati, turistik mahsulot.

Butunjahon turistik tashkiloti ma’lumotlari bo‘yicha sayyoramizdagi ishlab chiqarish-xizmatlar bozori aylanmasining 10 foizi turizm soxasining xissasiga tug‘ri keladi. Tahlil natijalariga kura, 2024 yilga borib, xalkaro turistik sayoxatlardan olinadigan daromadlar ortishi kutilmoqda. Bu esa, jaxonda turizm saloxiyatidan tobora kengrok va samarali foydalanishga xarakat kilinayotganini anglatadi. Ushbu kursatkichning mamlakatimizda xam jadal usishi kuzda tutilgan.

O‘zbekistonda turizmning turli soxdlarini tez sur‘atlar bilan rivojlantirishga katta imkoniyatlar yaratilib, turizmni davlat tomonidan tartibga solish va kullab-

kuvvatlash masalalari yuzasidan samarali va tezkor chora-tadbirlar ko‘rilmokda, xukukiy asoslari takomillashtirilmokda. O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan 2019-2025 yillarda turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasida jozibador va raqobatbardosh turistik mahsulotlar, shu jumladan, mamlakat hududlarida tematik turistik zonalar va klasterlarni yaratish vazifasi qo‘yilgan.

Klasterlar, jumladan, turistik klasterlar o‘ziga xos innovatsion tizim bo‘lib, butun mintaqa iqtisodiyotining samarali rivojlanishi, uning raqobatbardoshligini oshirish, fan, kadrlar tayyorlash tizimi va biznes o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish uchun asos bo‘ladi. Mamlakat mintaqalarini rivojlantirish, iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish uchun klasterlarni shakllantirish va rivojlantirishning turli jihatlari ko‘plab iqtisodchi olimlarning ishlarida tahlil etilgan. Jumladan, M.Porterning ilmiy ishlari mamlakat yoki mintaqaning raqobat ustunligiga erisha olishi bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarga juda katta hissa bo‘lib qo‘shilgan.

Shu bilan bir qatorda mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan N.T.Tuxliyev, M.Пардаев, M.M.Muxammedov, I.S.Tuxliyev, R.Xayitboyev, N.E.Ibodullayev, R.S.Amriddinov, N.Norchayev va boshkalar mamlakatimizda turizmni rivojlantirishning iqtisodiy-ijtimoiy va nazariy tomonlari, turizm soxasini davlat tomonidan tartibga solish va boshkarish usullarini takomillashtirish, turizmning mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishdagi, shu bilan birga axolini ish bilan ta’minlashdagi yunalishlar yoritib berilgan.

Soha mutaxasislari tomonidan milliy turizm industriyasining raqobatbardoshligini oshirish orqali uni rivojlantirishda klasterli siyosatni mexanizmlari ilgari surilgan “turizm industriyasida raqobat kurashida klasterlarga alohida o‘rin ajratiladi, natijada bozor iqtisodiyotining boshqa institutlari, xususan, hukumat, universitetlar, kompaniyalar, логистик хизматлар va boshqalarning samarasini oshirishga imkon beradi” .

Shunday qilib, turistik klaster geografik jihatdan yaqin joylashgan, faoliyati bevosita yoki bilvosita turizm bilan bog‘liq bo‘lgan tadbirkorlik faoliyati subektlari, davlat muassasalari, jamoatchilik tashkilotlarining yig‘indisidan iborat bo‘lib, ularning o‘zaro hamkorligi va ta’sirining asosiy мақсади жойлашган ҳудуднинг инновасия

salohiyatidan foydalangan va uni rivojlantirgan holda sifatli, raqobatbardosh turistik mahsulotni ishlab chiqishdan iboratdir.

Ilmiy adabiyotlarda turistik klasterning mohiyati bo'yicha quyidagi fikrlarni ko'rish mumkin:

- turistik klaster turistik korxonalar, asosiy va qo'shimcha xizmatlarni ko'rsatuvchi subektlarning turistik mahsulotni yaratish yuzasidan ishlab chiqarish, texnologik va axborot almashinuvi bo'yicha o'zaro munosabatlarda faoliyat yurituvchi tizimidir;

- turistik klaster turizm faoliyati bilan shug'ullanuvchi kompaniya va muassasalarning geografik hududda to'planishidir. Bu kompaniya va muassasalar tarkibiga turli tegishli institutlar, davlat muassasalari, xususiy sektor vakillar, ta'minotchilar, xizmat ko'rsatuvchilar kiradi.

Demak, turistik klasterlarga aniq hududiy chegaraga egaligi, raqobatbardosh turistik mahsulot ishlab chiqishga ixtisoslashganligi, klaster qatnashchilari o'rtasida turli xil o'zaro ta'sirning mavjudligi, qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlarning mavjudligi kabi xususiyatlar xosdir. Shu bilan birga klasterlarning tuzilma sifatida innovatsionlik xususiyatlari hamda mintaqaning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashdagi rolga alohida e'tiborni qaratish zarur.

Mintaqaning innovatsiya salohiyatidan foydalanish va uni kengaytirishda turizm klasterlarini tashkil etish quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- turizm biznesi, fan va davlat boshqaruv tashkilotlarining birgalikdagi harakatlarining muvofiqlashtirilishi;

- turistik klaster qatnashchilari faoliyatining resurslarga ega bo'lish imkoniyatini (axborot, innovatsiya va texnologik) kengaytirish hamda infratuzilma obektlaridan birgalikda foydalanish yo'li bilan xarajatlarni, jumladan, transaksiya xarajatlarini kamaytirish asosida samaradorligini oshirish;

- turizm xizmatlarini ishlab chiqaruvchilari va iste'molchilari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni kuchaytirish asosida innovatsion mahsulotlarni yaratish va bozorga olib chiqish jarayonini jadallashtirish;

- klasterni shakllantirishda ishtirok etuvchi investorlar uchun imtiyozlarning

mavjudligi sababli mintaqada qulay investitsiya muhitini shakllantirish;

- yangi biznesni yaratish va rivojlantirish sharoitlari yaxshilanishi tufayli raqobatning rag‘batlantirilishi;

- turistik mahsulotni iste‘molchilarga yetkazib berishning barcha zarur bo‘g‘inlari bitta hududda to‘planishi natijasida qo‘shilgan qiymat o‘shining yopiq zanjiri shakllanishi.

Turizmni rivojlantirishda klaster siyosatini qo‘llash, klasterlarni shakllantirish va rivojlantirish jarayonlari klaster subektlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni tartibga soluvchi rasmiy va norasmiy institutlar yig‘indisidan iborat bo‘lgan qulay institutsional muhit sharoitida yuz beradi. Turizm industriyasida klaster siyosatining samaradorligi yuzasidan M.T.Alimova tomonidan “O‘zbekistonda turistik xududning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan yangicha nazariy yondashuvlarni ishlab chiqishga bo‘lgan ehtiyoj dunyo tajribasini o‘rganib chiqishni talab etmoqda.

Bu borada to‘plangan amaliy va nazariy tajribalarni taxlil qiladigan bo‘lsak, innovatsion yondashuvlarga asoslangan turizmi klasterlari raqobatbardoshligini oshirishning eng samarali shakllardan biri xisoblanadi” deb ta’kidlangan.

Mazkur fikrni qo‘llab-quvvatlagan xolda, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida tashkil etilgan turistik klasterlarning rivojlanish xususiyatlarini tahlil etish, ularning muvaffaqiyati klaster qatnashchilari o‘rtasida shartnoma munosabatlari shakllanish tartibi xamda amaliy tajribalaninni joriy etish soxani rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu jihatdan yetakchi o‘rin davlat va huquq institutlariga tegishli bo‘lishi kerak. Jumladan, davlat klasterga tadbirkorlik subektlari, investorlar, fan va ta’lim vakillarini jalb etish yo‘li bilan ular o‘rtasidagi munosabatlar rivojlanishini rag‘batlantirishi mumkin.

Shuni ta’kidlash lozimki, keyingi yillarda mamlakatimizda turistik klasterlarni shakllantirish masalasiga alohida e’tibor berilmoqda. 2019 yil 18 iyulda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risidagi” Qonunida turistik klasterlarga quyidagicha ta’rif berilgan: “Kompleks turistik xizmatlar hamda turistning va ekskursantning ehtiyojlarini qanoatlantirish uchun zarur bo‘lgan boshqa qo‘shimcha xizmatlar ko‘rsatuvchi mustaqil tashkilotlar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar majmui turistik klasterdir.

Turistik klasterlar kompleks turistik xizmatlar ko‘rsatish, turistik faoliyatning raqobatbardoshligi va sifatini oshirish maqsadida turistik mahsulotni shakllantiradi, targ‘ib etadi va realizatsiya qiladi”.

Shuningdek, mamlakatda maxsus turistik hududlarni, jumladan, klasterlarni tashkil etish masalasiga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvardagi PF-5611-son “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmonida tasdiqlangan “2019 – 2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi” da alohida o‘rin berilgan.

Xulosa sifatida jahon iqtisodiyotida soha bo‘yicha bugungi kungi nazariy va amaliy tajribalarni tahlil qilish natijasida sayyohlik bozorlarida innovatsion yondashuvlarga asoslangan klasterlar ziyorat turizmining raqobatbardoshligini ta‘minlashda eng samarali shakllaridan biri deb hisoblaymiz. Jahon iqtisodiyoti amaliyotiga etibor beradigan bo‘lsak, yigirma yil davomida klasterlarning shakllanish jarayoni jadal harakatga ega bo‘lgan.

Jahon iqtisodiyotiga, dunyo hamjamiyatiga tobora kuchliroq integratsiyalashayotgan mamlakatimizda ham klasterlarni tashkillashtirish dolzarblashib muhim iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lib qolmoqda.

REFERENCES

1. Porter M.E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. November-December. 1988. P. 78.
2. Enright M.J. Why Clusters are the Way to Win the Game // World Link. N 5. July / N.4, August, 1990. P. 24-25.
3. Алимов Р., Камилова М., Курбанова Д. Кластерная концепция экономического развития: теория и практика. Ташкент. 2005 г. Институт экономики АН РУз. С. 36.
4. Alimova M.T. Hududiy turizm bozorining xususiyatlari va tendensiyalari (Samarqand viloyati misolida). Doktorlik dissertatsiya ishi. – Samarqand, 2017.
5. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risidagi” Qonuni. Toshkent sh., 2019

yil 18 iyul, O‘RQ-549-son. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 19.07.2019 y., 03/19/549/3446-son. <http://www.lex.uz/docs/4428097>.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 yanvardagi PF-5611-sonli “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida” Farmoni. <http://lex.uz/docs/4143188>.
7. Тухлиев Н. Жиянов Ў. Туризмнинг ривожланиш миллий моделлари. Дарслик. – Т.: «Ilm-Ziyo-Zakovat» нашриёти, 2020. – 256 б.
8. Тухлиев Н. Жиянов Ў. Туризмнинг ривожланиш миллий моделлари. Дарслик. – Т.: «Ilm-Ziyo-Zakovat» нашриёти, 2021. – 234 б.
9. Худойаров А.А. “O‘zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari” monografiY. – Т.: «COMPLEX PRINT» nashriyoti, 2021. – 285 б.